

ROSSIYA VA UKRAINA QUOLLI KONFLIKTIDA GEOFAZOVIIY RAZVEDKANING O'RNI HAMDA IMKONIYATLARI

Xakimov Muhammadbobir Sayfidinovich

Mustaqil izlanuvchi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14879501>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Rossiya va Ukraina o'rtasidagi qurolli mojaroda geofazoviy razvedkaning ahamiyati va imkoniyatlari o'rganiladi. Asosiy e'tibor sun'iy yo'ldosh texnologiyalari, geografik axborot tizimlari (GEO) va boshqa fazoviy tahlil usullarini qo'llash orqali qo'shinlar harakatini, harbiy ob'ektlar joylashuvini va operatsion vaziyatdagi o'zgarishlarni aniqlashga qaratilgan. Maqolada geofazoviy razvedkaning harbiy operatsiyalarni rejalashtirish, vaziyatni kuzatish va dushman harakatlarini prognozlashda qanday yordam berishi tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: geofazoviy razvedka, ochiq manbali razvedka, sun'iy yo'ldosh, masofadan zondlash, strategik ob'ektlar, sputnik aloqasi, dezinformasiya, maxsus harbiy operatsiya.

РОЛЬ И ПОТЕНЦИАЛ ГЕОПРОСТРАНСТВЕННОЙ РАЗВЕДКИ В ВООРУЖЕННОМ КОНФЛИКТЕ МЕЖДУ РОССИЕЙ И УКРАИНОЙ

Аннотация. В данной статье исследуются значение и возможности геопрограмственной разведки в контексте вооружённого конфликта между Россией и Украиной. Основное внимание уделяется использованию спутниковых технологий, географических информационных систем (ГИС) и других методов пространственного анализа для определения передвижений войск, расположения военных объектов и изменений в оперативной обстановке. В статье анализируется, как геопрограмственная разведка способствует планированию военных операций, мониторингу ситуации и прогнозированию действий противника.

Ключевые слова: Геопрограмственная разведка, открытые источники разведки, спутник, дистанционное зондирование, стратегические объекты, спутниковая связь, дезинформация, специальная военная операция.

THE ROLE AND POTENTIAL OF GEOSPATIAL INTELLIGENCE IN THE ARMED CONFLICT BETWEEN RUSSIA AND UKRAINE

Abstract. This article examines the significance and possibilities of geospatial intelligence (GEOINT) in the context of the armed conflict between Russia and Ukraine. The main focus is on the use of satellite technologies, geographic information systems (GIS), and other spatial analysis methods to track troop movements, determine the location of military objects, and identify changes in the operational environment. The article analyzes how geospatial intelligence aids in planning military operations, monitoring the situation, and forecasting enemy actions.

Key words: *Geospatial intelligence, open-source intelligence, satellite, remote sensing, strategic objects, satellite communication, disinformation, special military operation.*

Kirish

XXI asrda zamonaviy qurolli mojarolarda sezilarli o'zgarishlar yuz berdi, va davom etayotgan Rossiya-Ukraina mojarosi ushbu evolyutsiyaning aniq namunasidir. Ushbu mojaroda axborot va texnologiyalar tobora muhim rol o'ynamoqda. Texnologik taraqqiyot yuksalishi bilan an'anaviy razvedka ma'lumotlarini olish usullari GEOINT (*Geospatial Intelligence*) kabi zamonaviy razvedka usullari bilan to'ldirildi. Ushbu usul harbiy operatsiyalarni rejalashtirishda, qo'shinlarning harakatini kuzatishda, muhim strategik ob'ektlarni aniqlashda va axborot ustunligini ta'minlashda kabi imkoniyatlari bilan nafaqat mojaro natijalariga ta'sir ko'rsatmoqda, balki undan axborot maydonida jamoatchilik fikrini boshqarishda ham samarali foydalanilmoqda.

Geofazoviy razvedka (GEOINT), sun'iy yo'ldosh ma'lumotlari va geografik axborot tizimlaridan foydalanish orqali, jangovar maydonda aniq va tezkor ma'lumot olishda muhim vosita hisoblanadi. Zamonaviy qurolli mojarolarda tezkor javob berish va ishonchli ma'lumot olish juda muhim bo'lganligi sababli, GEOINT harbiy strategiyalarning ajralmas qismiga aylanmoqda.

GEOINT razvedka ma'lumotlarini yig'ish, tahlil qilish va tarqatish usullari sohasida sezilarli o'zgarishlarga olib keldi. Uning harbiy harakatlarga integratsiyasi jang maydonini kompleks ravishda tahlil qilish imkonini beradi. Quyida ushbu zamonaviy harbiy razvedka usulining mohiyatiga to'xtalamiz:

1. GEOINT mohiyati, qo'llash amaliyoti va imkoniyatlari:

GEOINT 2005 yilda AQSh hukumati tarkibidagi Milliy geofazoviy-razvedka agentligi direktori general-leytenant Jeyms R. Klapper tomonidan mudofaa tahlili, geofazoviy razvedka va hukumat ma'lumotlari tahlili uchun yaratilgan atamadir.

Geofazoviy razvedka – yer yuzidagi jismoniy xususiyatlar va geografik ma'lumotlarga asoslangan faoliyatni tavsiflash, baholash va vizual tasvirlash uchun tasvirlar va geofazoviy ma'lumotlardan foydalanish va tahlil qilishni anglatadi¹.

GEOINTning asosiy elementlari quydagilardan iborat:

Ushbu uch yo‘nalishning asosiy imkoniyatlari va mahsulotlari GEOINTning asosini tashkil etadi. Shu bilan birga, tasvirlar, tasviriy razvedka va geofazoviy ma‘lumotlar mustaqil elementlar sifatida emas, balki o‘zaro bir-birini to‘ldiruvchi uchta komponent sifatida ko‘rib chiqiladi.

GEOINTning to‘liq potentsiali ushbu komponentlarning integratsiyasi va kompleks tahlili orqali amalga oshiriladi, bu esa boshqaruv qarorlarini qabul qilish uchun yanada batafsil va moslashtirilgan razvedka mahsulotlarini yaratishga imkon beradi. Geofazoviy ma‘lumotlarga misol sifatida masofadan zondlash, sun‘iy yo‘ldosh tasvirlari va aholini ro‘yxatga olish ma‘lumotlari (*aholini ro‘yxatga olish ma‘lumotlari geografik hudud bilan bog‘langanda*) keltirilishi mumkin.

Geofazoviy ma‘lumotlarning ko‘rinishi uni qo‘lga kiritish uchun tanlangan geofazoviy texnologiyaga qarab farq qiladi. **Geofazoviy texnologiya** deganda fazoviy yoki geografik ma‘lumotlarni to‘plash, tahlil qilish, sharhlash va vizualizatsiya qilish uchun vositalar, texnikalar va texnologiyalar to‘plami tushuniladi. Geografik axborot tizimlari (GIS), Global joylashishni aniqlash tizimi (GPS) hamda masofadan zondlash geofazoviy texnologiyalarning asosiy tarkibiy qismi hisoblanadi².

GIS geofazoviy texnologiyaning asosidir. Bu barcha turdagi fazoviy yoki geografik ma‘lumotlarni olish, saqlash, manipulyatsiya qilish, tahlil qilish va taqdim etish uchun mo‘ljallangan dasturiy ta‘minot tizimi.

GPS – bu yerning istalgan nuqtasida joylashuvni aniq aniqlash imkonini beruvchi sun‘iy yo‘ldoshga asoslangan navigatsiya tizimi.

Masofadan zondlash – bu to‘g‘ridan-to‘g‘ri jismoniy aloqasiz yer yuzasi haqida ma‘lumot to‘plashni o‘z ichiga oladi. Sun‘iy yo‘ldoshlar va havo sensorlari tasvirlar va boshqa ma‘lumotlarni olib, yer qoplamini xaritalash va ofatlar monitoringi kabi ilovalarga hissa qo‘shadi.

2. Rossiya va Ukraina qurolli konfliktida GEOINT amaliyoti tahlili

Rossiya va Ukraina qurolli mojarosida **geofazoviy razvedka** ma‘lumotlaridan harbiy maqsadlarda foydalanish, yuqori ijobiy natija bermoqda. Hozirda RFQK Bosh Shtabi tarkibida, mazkur soha bilan shug‘ullanadigan 60 ga yaqin sun‘iy yo‘ldoshlar imkoniyatlariga tayanuvchi 500 nafardan oshiq xodimlardan iborat markaz faoliyat yuritmoqda. Ukraina tomoni esa bu sohada asosan G‘arbdagi hamkorlarining imkoniyatlariga tayanmoqda (*NATO ning 300 dan oshiq hamda AQSHning 200 dan ortiq sun‘iy yo‘ldoshlari imkoniyatlariga tayanuvchi GEOINT*

² Bruk Xan. "Introduction to geospatial technology: A beginner's guide". <https://www.birdi.io/blog-post/introduction-to-geospatial-technology-a-beginners-guide>. 2024 yil 23 yanvar.

organlari). Shuningdek, mazkur zamonaviy razvedka usuli qarama-qarshilik kechayotgan maydonda quyida ko'rsatilgan turli maqsadlarda faol foydalanilmoqda:

- razvedka ma'lumotlarini olish(joylashuvni aniqlash), tasdiqlash va muhim obyektlarni kuzatish maqsadida

Ta'kidlash joizki, 2022-yil 24-fevral kuni Kaliforniya xalqaro tadqiqotlar instituti professori J.Lyuis aynan geofazoviy razvedka manbasi hisoblangan "Google Maps" xaritasi ma'lumotlarini kuzatish orqali, Ukraina chegarasi yaqinida harbiy texnika kolonnalarining zich joylashgan tasvirlarini tahliliy baholab, Rossiya qo'shinlari Ukraina chegarasini kesib o'tishini, V.Putin MHO haqida rasmiy e'lon qilishdan bir necha soat oldin aniqlagan va asoslab bergan³.

G'arb davlatlarining Ukrainaga ko'rsatayotgan yordami fonida, bir qator geofazoviy razvedka kompaniyalari ukrainliklar manfaatida faoliyat ko'rsatmoqda. Jumladan, AQSHning "Planet", "Maxar Technologies", "Starlink" (200 dan ortiq tijorat sun'iy yo'ldoshidan ma'lumot oladi va tasvirlar to'g'ridan-to'g'ri AQSh va Ukraina harbiy qo'mondonligiga real vaqt rejimida yuboradi) va Finlyandiyaning "ICEYE" ("Ice Eye" – muz ko'z) kosmik kompaniyalari Ukrainaning mudofaa qobiliyatini oshirishda hamda Rossiya qo'shinlarining joylashuv joyi, harakatlanish yo'nalishi va rejalarini aniqlash, harbiy bo'linmalar hamda fuqarolik infratuzilmasiga yetkazilgan zararlar haqida sun'iy yo'ldosh tasvirlarini taqdim etib muhim yordam ko'rsatib kelmoqda.

Xususan, Finlyandiyaning "ICEYE" kosmik kompaniyasidan sotib olingan mikro sun'iy yo'ldoshdan ukrainaliklar mojaro maydonida samarali foydalangan. Ochiq manba ma'lumotlariga asosan, 2022 yilda sotib olingan mazkur sun'iy yo'ldosh mojaroning joriy davriga qadar, ruslarning 370 ta aerodrom, 238 ta havo mudofaasi va radiotexnik razvedka pozitsiyalari, 153 ta neft va yoqilg'i omborlari, 147 ta boshqa turdagi omborlarini (atom elektr stansiyalari, aeroportlar, neft omborlari, port inshootlari va aloqa liniyalari kabi nozik qurilmalarni) 4700 dan ortiq suratga olish imkonini bergan. Olingan razvedka ma'lumotlarining qariyb 40 % dan Rossiya obyektlariga hujum uyushtirish uchun samarali foydalanilgan⁴.

Shuningdek, Amerikaning yerni kuzatuvchi sun'iy yo'ldoshlar tizimini boshqaradigan "Planet" kompaniyasi bosh direktori U.Marshallning ta'kidlashicha, "hozirda sun'iy yo'ldosh texnologiyasi tuproqning dastlabki 10 santimetri uchun yer osti suvlarini baholash imkonini beradi". Ushbu ma'lumotlar asosida harbiy kolonnalarning harakatlanish marshrutlarini xavfsiz rejalashtirish mumkin. Mazkur kompaniyaning Ukraina bilan chuqur hamkorligini inobatga olsak, taktik harakatlanishda ham GEOINT faol yordam berayotganini anglashimiz mumkin.

³ Romain Bosc. "Geospatial Technology's Role in the Conflict in Ukraine". <https://www.gmfus.org/news/geospatial-technologys-role-conflict-ukraine>. 13.10.2022y.

⁴ Veronika Melkozerova. "Ukraine's 'people's satellite' wreaks havoc on Russian targets". <https://www.politico.eu/article/ukraine-satellite-russian-targets-crowdfunded-intelligence-hur/>. 01.06.2024y.

2022-yil 26-fevralda Ukraina bo'ylab keng tarqalgan internet uzilishlari ortidan, Ukraina hukumati rasmiylari I.Maskdan "Starlink" terminallari bilan ta'minlashda yordam so'rab murojaat qilgan. Shundan so'ng, mojaro hududida tijorat sun'iy yo'ldoshlari xizmatlarining faolligi ortgan. Internet aloqasi yomon va doimiy uzilishlarga ega bo'lgan chekka hududlarda joylashgan Ukraina harbiy qismlari "Starlink" terminalini 20 daqiqa ichida o'rnatmoqda, bu esa dronlarni boshqarish hamda ma'lumotlarni bo'linmalar va markazlar o'rtasida o'z vaqtida yetkazishda muhim vositaga aylangan.

- yangi harbiy infratuzilma qurilishi va talofat qamrovini aniqlash maqsadida

Sun'iy yo'ldosh tasvirlari, mojaro taraflari uchun strategik ahamiyatga ega bo'lgan obyektlarni aniqlash imkoniyatini beradi. Bularga qo'shinlarning joylashuvi, qurollarning o't ochish pozitsiyalari, aerodromlar, shuningdek, ushbu obyektlarni himoya qilish uchun qurilgan muhandislik inshootlari, xandaklar va minalangan maydonlar kiradi. Ma'lumotlar tahlili shuni ko'rsatmoqdaki, Ukraina G'arbdagi hamkorlarining yordami asosida bu imkoniyatlardan ruslarga nisbatan samaraliroq foydalanmoqda. Yuqori aniqlikdagi sun'iy yo'ldosh suratlari, ko'pincha real vaqt rejimida olingan ma'lumotlar, Ukrainaga qo'shinlar harakatini kuzatishga, Rossiya harakatlariga tezkor javob berishga va yuzaga keladigan tahdidlarni bartaraf etish uchun muhim vaqtni yutishga imkon bermoqda. Bu esa faol jangovar harakatlar sharoitida sezilarli ustunlikni ta'minlaydi.

Qurolli mojaro boshlangandan qisqa vaqt o'tgach, 2022 yil dekabr oyiga qadar Ukraina, AQShning sun'iy yo'ldosh suratga olish kompaniyasi «*Planet Labs*» bilan hamkorlikda, Rossiyaning 150 dan ortiq strategik ahamiyatga ega harbiy obyektlari haqida ma'lumotlar bazasini yaratgan⁵. Ushbu ma'lumotlar ichida Qrimdagi 10 ta faol harbiy aerodromlarning sun'iy yo'ldoshdan olingan suratlari ham bor. Shuningdek, ommaga ochiq bo'lgan ushbu tasvirlar ichida Rossiya mudofaasi qanday tuzilganligini ko'rsatuvchi, boshqaruv shtablari va logistika markazlari haqida muhim ma'lumotlar taqdim etuvchi sun'iy yo'ldosh tasvirlari ham mavjud.

- kurashayotgan tomon zaif bo'g'inlarini aniqlash maqsadida

Logistika Rossiya armiyasining zaif bo'g'inidir. Barcha harbiy kampaniyalar logistikaga tayanadi. Jang maydonida yoqilg'isiz harbiy texnikalar hech qanday foyda keltirmaydi. Rossiyaning Ukrainaga qarshi to'liq miqyosli bosqinining dastlabki bosqichi tahlili shuni ko'rsatadiki, ko'plab harbiy va avtomobil transport vositalari zarur resurslar yetkazib berishning imkoni yo'qligi sababli egallangan hududlarda tashlab ketilgan. Tadqiqotlar shuni tasdiqlaydiki, ta'minotning yomon tashkil etilishi natijasida ko'plab rus qo'shinlari belgilangan maqsadlariga yetib bora olmagan. Bunday holatning sabablari qatorida moddiy-texnik ta'minot tizimidagi

⁵ Ihor Tokar. "In Satellite Images Of Russian-Occupied Crimea, Experts Point To Potential Targets For Ukraine". <https://www.rferl.org/a/ukraine-crimea-satellite-russia-targets/32176768.html>. 14.12.2022y.

korruptsiya, harbiy operatsiyalarni rejalashtirishdagi qo‘mondonlik xatolari va past darajadagi muvofiqlashtirish kabi omillar qayd etiladi.

Biroq, asosiy sabab sifatida *Ukraina Qurolli Kuchlarining Rossiya armiyasi logistikasini buzishga qaratilgan operatsiyalari ajralib turadi*. G‘arbdagi hamkorlari tomonidan taqdim etilgan sun‘iy yo‘ldosh tasvirlariga asoslangan ma‘lumotlardan foydalanib, ukrainaliklar ruslarning logistika infratuzilmasidagi zaif tomonlarini aniqlagan va yuqori aniqlikka ega qurollar yordamida samarali zarbalar berishga muvaffaq bo‘lishgan⁶.

- dezinformatsiya ma‘lumotlarini rad etish maqsadida

2022-yilning aprel oyi boshida Rossiya tashqi ishlar vaziri S.Lavrov Rossiya qo‘shinlari chiqib ketganidan keyin Ukrainaning Bucha shahrida topilgan jasadlar tasvirlari go‘yoki “sahnalashtirilgani”ni da’vo qildi. Biroq, ushbu da’vo G‘arb tahlilchilari tomonidan *“Maxar Technologies”* kompaniyasi taqdim etgan sun‘iy yo‘ldosh suratlariga asoslangan holda rad etildi. Jumladan, 1-aprel kuni avtomobildan olingan videotasvirda yo‘lning ikki tomonida jasadlar ko‘rsatilgan edi. Ushbu tasvirlar 19-martdagi sun‘iy yo‘ldosh suratlari bilan solishtirilganda, jasadlar rus qo‘shinlari nazorati ostida bo‘lgan vaqtdan boshlab o‘sha joylarda turgani aniqlangan. Shunday qilib, GEOINT tahlillari Rossiya tomonidan ilgari surilgan dezinformatsiyani asossiz ekanligini tasdiqladi va voqealarning rasmiy talqinidagi tafovutlarni ochib berdi⁷.

3. Geofazoviy razvedkaning amalga oshirish bosqichlari

GEOINT tomonidan olib borilgan amaliyotlar tahliliga asosan ushbu usul olqari muhim razvedka ma‘lumotlarini olish jarayonini quyidagi bosqichlarga ajratish mumkin:

1-bosqich: Ma‘lumotlar yig‘ish. Turli xil vositalar, jumladan, sun‘iy yo‘ldosh tasvirlari, aerofotosuratlar (masalan, dronlardan foydalanish), GPS qurilmalari va yerni o‘rganish orqali amalga oshirilishi mumkin. Har bir usul har xil turdagi ma‘lumotlarni taqdim etadi va bu manbalarning kombinatsiyasi geofazoviy ma‘lumotlarning aniqligini oshiradi.

2-bosqich: Ma‘lumotlarni qayta ishlash va tahlil qilish. Ma‘lumotlar yig‘ilgandan so‘ng, uni tozalash va tartibga solish uchun ishlov beriladi. Bu shuningdek, sayt yoki joylashuvni yaxshiroq tushunish uchun tasvirlarni ortofotolar (*masshtab bir xil bo‘lishi uchun geometrik tarzda tuzatilgan aerofotosurat yoki sun‘iy yo‘ldosh tasviri*) kabi natijalarga birlashtirishni ham o‘z ichiga olishi mumkin.

3-bosqich: Vizualizatsiya. Tahlildan so‘ng natijalar geofazoviy dasturlarda qayta ishlanadi. Vizualizatsiya geofazoviy texnologiyaning muhim jihati hisoblanadi, chunki u

⁶ Denys Davydenko. “Lessons for the West: Russia’s military failures in Ukraine”. <https://ecfr.eu/article/lessons-for-the-west-russias-military-failures-in-ukraine/>. Article. 11.08.2022y.

⁷ Ball & Tom. “Bucha killings: Satellite image of bodies site contradicts Russian claims”. <https://www.bbc.com/news/60981238>. Article. 11.04. 2022y.

murakkab fazoviy ma'lumotlarni keng auditoriya uchun ochiq va tushunarli qiladi. Ushbu vizual vakillik qaror qabul qilish jarayonlarida yordam beradi.

4-bosqich: Qaror qabul qilish va harakat qilish. Qarorlar tahlil qilingan va vizuallashtirilgan geofazoviy ma'lumotlar asosida amalga oshiriladi. Yangi operatsiyani rejalashtirish, yetkazilgan zarar hajmini belgilash yoki tabiiy ofatga javob berish imkoni mavjud bo'ladi. Geofazoviy texnologiya strategik qarorlar qabul qilish uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

GEOINTning asosiy prinsipi Yerning geografik joylashuvi bilan bog'liq barcha mavjud ma'lumotlarni tizimli ravishda tartibga solish va birlashtirish orqali rejalashtirish, favqulodda vaziyatlarga javob berish hamda boshqaruv qarorlarini qabul qilish jarayonlarida samarali foydalanish imkonini beruvchi analitik mahsulotlarni yaratishga qaratilgan.

Yuqorida keltirilgan bosqichlarining asosiy qismi hisoblanuvchu sun'iy yo'ldosh imkoniyatlari orqali ma'lumotlar almashish va yig'ish jarayonini "Starlink" tizim arxitekturasi yordamida ko'rib chiqamiz. "Starlink" tizimi arxitekturasi **kosmik segment, yer segmenti va foydalanuvchi segmentlarni** o'z ichiga oladi. *Kosmik segment* quyi yer orbitasidagi og'irligi taxminan 260 kg bo'lgan kichik, arzon sun'iy yo'ldoshlar bo'lib 5-7 yil xizmat qiladi. Ushbu sun'iy yo'ldosh foydalanuvchini internetga ulaydi. *Yer segmenti* tarmoqni boshqaradigan va sun'iy yo'ldoshlarga internet ulanishini ta'minlaydigan turli xil qurilmalarni o'z ichiga oladi. *Foydalanuvchi segmenti* "Starlink" sun'iy yo'ldosh aloqasidan foydalangan holda internet xizmatlaridan foydalanadigan hududni o'z ichiga oladi. Mazkur uch segment imkoniyatlaridan majmuaviy foydalangan ma'lumotlar ba'zasi shakllantirilib, qayta ishlanib harbiy maqsadlarda foydalanish uchun qaror qabul qiluvchilarga yetkazilmoqda⁸.

Shuni ta'kidlash lozimki, **zamonaviy "Starlink" sun'iy yo'ldoshlari tizimi yer yuzasining tasvirlarini radiochastota (RCh) spektrida olish imkoniyatiga ega**, bu esa an'anaviy

fotosurat olish usullaridan sezilarli darajada farq qiladi. Radioto'lqinlar, ko'rinadigan yorug'lik kabi, elektromagnit nurlanishining bir turi hisoblanadi. Sun'iy yo'ldoshdan yer yuzasiga uzatilgan radioto'lqinlar yerdagi ob'ektlar

2.2. "Starlink" tizim arxitekturasi chizmasi.

⁸ Techplayon. "SpaceX – Starlink System Architecture for Internet". <https://www.techplayon.com/starlink-system-architecture/>. Article. 03.12.2024y.

va tuzilmalar bilan o'zaro ta'sir qiladi. Ushbu to'lqinlarning ba'zilar so'riladi, boshqalari esa sun'iy yo'ldosh tomon qaytariladi.

Sun'iy yo'ldoshlarda radioto'lqinlardan foydalanish turli sohalarda, jumladan masofaviy zondlash, atrof-muhitni monitoring qilish, qishloq xo'jaligi, shaharsozlik, mudofaa va telekommunikatsiya sohalarida keng imkoniyatlar yaratadi. Bu esa yer yuzasi haqidagi qimmatli ma'lumotlarni taqdim etish va vaqt o'tishi bilan yuz berayotgan o'zgarishlarni kuzatishda yordam beradi⁹.

Xulosa

Yuqorida keltirib o'tilgan ma'lumotlardan xulosa qilishimiz mumkin, geofazoviy razvedka zamonaviy qurolli mojaralarda, shu jumladan Rossiya va Ukraina o'rtasidagi mojaroda ham muhim rol o'ynamoqda. Sun'iy yo'ldosh texnologiyalari, geografik axborot tizimlari (GEO) va masofadan zondlash usullari jangovar harakatlar dinamikasi haqida aniq va tezkor ma'lumot olish imkonini bermoqda, bu esa strategik va taktikal qarorlarni qabul qilishda samaradorlikni oshiradi. GEOINT harbiy operatsiyalarni rejalashtirish, qo'shinlar harakatini kuzatish, strategik jihatdan muhim ob'ektlarni aniqlash va dushman harakatlarini prognozlashda katta ahamiyat kasb etmoqda.

Zamonaviy geofazoviy texnologiyalar axborot ustunligini oshirishga yordam bermoqda, bu esa harbiy harakatlar muvaffaqiyatining asosiy omilidir. Ma'lumot olish tezligi va aniq bo'lishi muhim bo'lgan sharoitda GEOINT xavflarni kamaytirish va tinch aholi xavfsizligini ta'minlashda yordam beradi. GEOINTni boshqa razvedka usullari, masalan, OSINT bilan integratsiya qilish imkoniyati esa ma'lumot to'plash va tahlil qilish bo'yicha ko'p qirrali tizimlar yaratish imkoniyatlarini ochadi. Shu bilan birga, geofazoviy razvedka zamonaviy harbiy strategiyalarda ajralmas element bo'lib, harbiy operatsiyalarning samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.

Shuni ta'kidlash joizki, Ukrainada Rossiya tomonidan o'tkazilayotgan maxsus harbiy operatsiya, tijorat va davlat sun'iy yo'ldoshlari hamda ochiq manbalar taqdim etayotgan imkoniyatlarga asoslangan GEOINT kabi zamonaviy razvedka ma'lumotlarini olish usuli keng ko'lamli qo'llanilgan birinchi qurolli mojarodir. Hozirda kurashayotgan har ikki tomon bo'linmalari, axborot maydonida mazkur razvedka usulidan kompleks holda foydalanib kelmoqda. GEOINT taqdim etayotgan imkoniyatlarni maxfiy razvedka tarmog'imizdan olgan ma'lumotlar bilan birlashtira olinsa, yanada samarali kuchga ega bo'linadi.

REFERENCES

⁹ Mashable News. "Elon Musk Shares Incredible Never-Before-Seen Image Of Earth From Starlink Satellite". Article. 10.05.2024y.

1. Amerika Qo'shma Shtatlari Kodeksi. <https://codes.findlaw.com/us/title-10-armed-forces/10-usc-sect-467.html>. 10-sarlavhasi. Qurolli Kuchlar. 2006 yil nashri.
2. Bruk Xan. "Introduction to geospatial technology: A beginner's guide". <https://www.birdi.io/blog-post/introduction-to-geospatial-technology-a-beginners-guide>. Article. 2024 yil 23 yanvar.
3. Romain Bosc. "Geospatial Technology's Role in the Conflict in Ukraine". <https://www.gmfus.org/news/geospatial-technologys-role-conflict-ukraine>. Article. 13.10.2022y.
4. Veronika Melkozerova. "Ukraine's 'people's satellite' wreaks havoc on Russian targets". <https://www.politico.eu/article/ukraine-satellite-russian-targets-crowdfunded-intelligence-hur/>. Article. 01.06.2024y.
5. Ihor Tokar. "In Satellite Images Of Russian-Occupied Crimea, Experts Point To Potential Targets For Ukraine". <https://www.rferl.org/a/ukraine-crimea-satellite-russia-targets/32176768.html>. Article. 14.12.2022y.
6. Denys Davydenko. "Lessons for the West: Russia's military failures in Ukraine". <https://ecfr.eu/article/lessons-for-the-west-russias-military-failures-in-ukraine/>. Article. 11.08.2022y.
7. Ball & Tom. "Bucha killings: Satellite image of bodies site contradicts Russian claims". <https://www.bbc.com/news/60981238>. Article. 11.04. 2022y.
8. Techplayon. "SpaceX – Starlink System Architecture for Internet". <https://www.techplayon.com/starlink-system-architecture/>. Article. 03.12.2024y.
9. Mashable News. "Elon Musk Shares Incredible Never-Before-Seen Image Of Earth From Starlink Satellite". Article. 10.05.2024y.
10. Санкт-Петербургская Школа Профессиональных Аналитиков. "Что такое OSINT? – основные инструменты и методы". <https://spspa.ru/chto-takoe-osint-osnovnye-instrumenty-i-metody/>. Статья. 18.06.2023г.